

Bericht der Publikationsanalyse im Projekt GOAL

Clemens Trautwein, Valérie Andres, Dietrich Dobis, Julia Flieg; Andrea Moritz, Helene Reymermier, Enrique Corredera Nilsson, Simone Rosenkranz, Elena simukovi

16. September 2022

Projektbericht zum Arbeitspaket 2 des Projekts GOAL

Kurzzusammenfassung:

Das von swissuniversities geforderte Projekt GOAL (Unlocking the Green Open Access Potential in scholarly and professional journals in Switzerland) setzt sich zum Ziel, Richtlinien fur Zweitveroffentlichungen (Green Open Access Policies) mit Redaktionen von praxisorientierten Zeitschriften zu verhandeln. Solche Zeitschriften sind fur Angehorige von Fachhochschulen und Padagogischen Hochschulen ein zentrales Publikationsmedium. Als erster Arbeitsschritt wurde eine Analyse des Publikationsoutputs der Jahre 2020-2021 der grossten Fachhochschulen und Padagogischen Hochschulen in der Schweiz erstellt, um zu eruieren, in welchen Zeitschriften am hufigsten publiziert wird. Der Datensatz ergnzt die Ergebnisse der bereits 2020 erstellten und publizierten Publikationsanalyse im Rahmen des Projektes OA-EASI (Open Access for Educational and Applied Sciences).

In diesem Bericht beschreibt die Vorgehensweise der Datenerhebungen fur die Jahre 20/21, deren Verarbeitung und die gemeinsame Analyse der Daten in der Gesamtschau von 2017-2022. Insgesamt finden sich 5'925 Zeitschriften auf der Liste, welche im weiteren Verlauf des Projektes GOAL als Grundlage fur die Kandidatenauswahl unter den Herausgebern dient. Generell bestatigt sich das Bild einer sehr vielfaltigen Publikationskultur mit Praxisbezug. Die Publikationen verteilen sich auf viele kleinere, landesprachliche Zeitschriften mit Praxisbezug.

DOI: 10.5281/zenodo.7086670

Gefordert durch:

swissuniversities

Projektpartnerinstitutionen

HSLU Hochschule
Luzern

Z

hdk
Zurcher Hochschule der Kunste
Zurich University of the Arts

n|w Fachhochschule
Nordwestschweiz

1 Inhalt

2 EINFÜHRUNG 3

2.1 KONTEXTUALISIERUNG 3

2.2 GOALS WORK PACKAGE 2 3

3 METHODE..... 4

3.1 DATENFORMULAR FÜR ARTIKELPUBLIKATIONEN..... 4

3.2 DATENHANDLING (IN R) 5

3.3 ABGLEICH IM PORTAL DOAJ (DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS) UND MIT OPEN ACCESS
VEREINBARUNGEN 5

3.4 HARMONISIERUNG DER ZEITSCHRIFTENNAMEN..... 5

3.5 OPEN ACCESS STATUS VON ZEITSCHRIFTEN 6

4 ERGEBNISSE..... 7

4.1 PUBLIKATIONSANALYSE UPDATE 7

4.2 ZEITSCHRIFTENANALYSE 7

5 DISKUSSION..... 8

6 FAZIT 9

2 Einführung

2.1 Kontextualisierung

Das GOAL-Projekt (Unlocking the Green Open Access¹ potential in scholarly and professional journals in Switzerland) basiert auf der nationalen Open-Access-Strategie (2017) und dem Aktionsplan, der 2018 von Swissuniversities, dem Dachverband der Schweizer Hochschulen und akademischen Institutionen, entwickelt wurde². Die Strategie zielt darauf ab, dass bis 2024 alle öffentlich finanzierten Publikationen im Open Access zugänglich gemacht werden.

Ein früheres Projekt unter der Leitung der Hochschule Luzern (HSLU), OA-EASI³, hat gezeigt, dass Forschende von Fachhochschulen (FHs) und Pädagogischen Hochschulen (PHs) am häufigsten in anwendungsorientierten Zeitschriften kleiner Verlage publizieren, die nicht von den bestehenden Open-Access-Fördermassnahmen erfasst werden. Von den 1.232 Zeitschriften, die im Projekt OAEASI nach Open-Access-Optionen untersucht wurden, sind 212 (17,2 %) bereits Gold OA und etwas weniger als die Hälfte (501 Zeitschriften, 40,7 %) haben eine Green Open Access Policy, aber oft definieren sie keine Creative-Commons-Lizenzen (CC-Lizenzen) und schützen die Artikel mit klassischen Urheberrechten (13,5 %)⁴.

2.2 GOALs Work Package 2

Das Ziel des Work Package 2 (WP2) von GOAL war es, die vom OA-EASI-Team gesammelten Daten mit Informationen für die Jahre 2020 – 2021 zu ergänzen. Dank der aktualisierten Daten sollte eine Liste mit Zeitungen und Zeitschriften entstehen, in denen Angehörige von FHs und PHs in der Schweiz in der Periode 2017 – 2021 am häufigsten publiziert haben.

Um die Daten in standardisierter Form zu erlangen, wurde den Institutionen ein Datenformular geschickt. Institutionen aus den beiden Hochschultypen (Fachhochschulen/Pädagogische Hochschulen) als auch aus den verschiedenen Sprachregionen (deutsch-, französisch- sowie italienischsprachige Schweiz) erhielten Anfragen zu ihren Publikationsdaten.

Auf dieser Grundlage konnte eine Liste von Zeitschriftenverlagen ausgemacht werden, die über keine Richtlinie für Zweitveröffentlichungen (Green Open Access Policy) verfügen und möglicherweise bereit sind, eine solche herauszugeben. Im Anschluss an das Arbeitspaket 2 (den vorliegenden Bericht) wird das Team mit den wichtigsten Verlagen Kontakt aufnehmen, um (individuelle) Green Open Access Policies zu fördern und auszuhandeln.

¹ Unter "grünem Open Access" verstehen wir eine Zweitveröffentlichung eines Zeitschriftenartikels aus einer kostenpflichtigen Zeitschrift, die online auf einem disziplinären oder institutionellen Repository frei zugänglich gemacht wird.

² <https://www.swissuniversities.ch/themen/digitalisierung/open-access/nationale-strategie-und-aktionsplan>

³ <https://oa-easi.ch/das-projekt/>

⁴ Rosenkranz, Simone, Andres, Valérie, Streitenberger, Martha, Stricker, Marius, Trautwein, Clemens, 2020. Analyse der Publikationen an Pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen der Schweiz 2017-2019. S. 10. Luzern / Muttenz / Zürich (DOI: 10.5281/zenodo.4458103).

3 Methode

3.1 Datenformular für Artikelpublikationen

Der erste Arbeitsschritt bestand darin, die obligatorischen und nichtobligatorischen Felder festzulegen, die von den befragten Institutionen ausgefüllt werden sollten. Die Kriterien orientierten sich an der Publikationsanalyse von OA-EASI, was eine Zusammenführung der gesammelten Daten ermöglichte. Tabelle 1 beschreibt die Datenfelder für die Publikationsdatensammlung:

Name_field_EN	requirement	type	description	examples
author	mandatory	txt	names of authors	
title	mandatory	txt	title of the publication	
subtitle	optional	txt	subtitle of the publication	
journal	mandatory	txt	Name of Journal	
ISSN	optional	txt		
year	mandatory	number	year of publication	2018
publisher	optional	txt	Name of Publisher	
location	optional	txt	publisher location	e.g. "Zürich"
affiliation_detail	optional	txt	name of organisational unit (Institut, Departement)	eg. "Institut Energie am Bau"
ID_aff	optional	txt	original identifier in the database of the affiliation for backlink	e.g. "3f552ee9-9378-40ef-b1ab-0df64ee0e4d8"; "6386"
type_school	conditional mandatory if both types are in the data of the sender institution	categorical	educational or applied science	FH; PH
affiliation	optional (according to the sender institution)	txt	abbreviation name of institution	BFH; FHNW; HSLU; PHZH;...
publication_type	optional	txt	type of publication	publications in academic and popular journals and magazines; original research article, review, conference papers published proceedings, newspaper or magazine article

Tabelle 1: Zusammenfassung der obligatorischen und fakultativen Felder

3.2 Datenhandling (in R)

Im nächsten Schritt wurden die Daten, zumeist in Excel oder csv Dateien geliefert, für den Import in R harmonisiert und vorbereitet. Ziel war es, diese Daten in einer Tabelle zusammenzuführen. In diesem ersten Schritt der Datenharmonisierung konnte eine qualitative Voranalyse der gelieferten Daten gemacht werden, bevor die in R importierten Daten mit der Datenerhebung von OA-EASI abgeglichen und angepasst wurden. So entstand der GOAL Datensatz mit Artikelveröffentlichungen an FHs und PHs der letzten 5 Jahre (2017-2021)⁵.

3.3 Abgleich im Portal DOAJ (Directory of Open Access Journals)⁶ und mit Open Access Vereinbarungen⁷

Die Namen der Zeitschriften auf der Grundlage des GOAL Datensatzes wurden im DOAJ zur Identifizierung von Gold Open Access-Zeitschriften abgeglichen. Der Abgleich erfolgte in R über einen «merge»-Befehl über Zeitschriftennamen mit dem aktuellen Export der Zeitschriftenliste⁸ im DOAJ.

Zeitschriften der Verlage Elsevier, Springer, Wiley, Cambridge, SAGE und Taylor&Francis, für die eine Read&Publish Vereinbarung an Schweizer Bildungsinstitutionen besteht, wurden in analoger Weise mit dem GOAL Datensatz abgeglichen.

Mit diesen Datenanreicherungen wurde ermittelt, welche Zeitschriften bereits Gold Open Access sind oder durch eine Read&Publish-Vereinbarung abgedeckt sind.

3.4 Harmonisierung der Zeitschriftennamen.

Trotz der qualitativ hochwertigen Daten musste die Liste der Zeitschriften auch in Hinblick auf die Schreibweise, unter Berücksichtigung der vier Landessprachen, vereinheitlicht werden. Mithilfe eines Befehls «Int_similarity» des Textanalysetools (quanteda⁹) wurden Zeitschriftennamen mit leicht abweichender Schreibweise markiert und daraufhin manuell unter einem harmonisierten Namen abgespeichert. Tabelle 2 führt exemplarisch solche Harmonisierungsschritte auf.

Tabelle 2 Beispiele für vereinheitlichte Namen von Zeitschriften

Schreibweise 1	Harmonisierter Name
Frequenz: das Magazin des Fachbereichs Gesundheit	Frequenz
frequenz Das Magazin des Departements Gesundheit	
Les Cahiers Pédagogiques	Cahiers Pédagogiques (Les)
Cahiers Pédagogiques (Les)	
Leseforum	forumlecture / leseforum / forumlettura - ch
Leseforum Schweiz. Literalität in Forschung und Praxis	
Leseforum.ch	
forumlecture.ch : littérature dans la recherche et la pratique / leseforum / forumlettura	
Forumlecture	

⁵ Die Publikationstypen Monographien, Herausgeberschaften sowie einzelne Buchbeiträge, wurden für die Jahre 2020-2021, im Unterschied zu den Publikationsdaten aus den Jahren 2017-2019, nicht erhoben

⁶ <https://www.doaj.org/>

⁷ <https://consortium.ch/vertraege-konditionen/>

⁸ <https://doaj.org/docs/public-data-dump/> (abgerufen am 23.03.2022)

⁹ Benoit, Kenneth, Kohei Watanabe, Haiyan Wang, Paul Nulty, Adam Obeng, Stefan Müller, and Akitaka Matsuo. (2018) "quanteda: An R package for the quantitative analysis of textual data". *Journal of Open Source Software*. 3(30), 774. <https://doi.org/10.21105/joss.00774>.

Die harmonisierten Zeitschriftennamen wurden dem Original der Publikationsdaten zugeordnet und anschliessend wurde eine Häufigkeitsanalyse durchgeführt. Somit steht eine Liste von Zeitschriften mit der Anzahl an Publikationen aller Institutionen und separat für die Hochschultypen FH bzw. PH als Basis für die Auswahl von relevanten Herausgebern zur Verfügung.

3.5 Open Access Status von Zeitschriften

Unter Zuhilfenahme der kollateralen Daten von DOAJ und den Read&Publish Agreements, sowie mit Rückgriff auf den bereits 2020 in OA-EASI eruierten Open Access Status wurden die Zeitschriften mit den häufigsten Publikationen in manueller Recherchearbeit neu auf ihren Open Access Status überprüft.

Dabei wurden die Zeitschriften in die Kategorien eingeteilt, die ihren Status zu Open Access definieren:

- Gold (gesamte Zeitschrift unmittelbar frei zugänglich unter einer CC-Lizenz)
- Grün (Green Open Access Policy ist publiziert)
- Hybrid (einzelne frei zugängliche Artikel in einer ansonsten kostenpflichtigen Zeitschrift)
- Artikel frei zugänglich ohne CC Lizenz
- Nein (keine Green Policy)

4 Ergebnisse

4.1 Publikationsanalyse Update

Im GOAL-Projekt wurden für die Publikationsanalyse der Jahre 2020-2021 die Daten von 14 Institutionen berücksichtigt – im OA-EASI-Projekt wurden für die Jahre 2017-2019 die Daten von 23 Institutionen analysiert. Gesamt entstand ein Datensatz mit 16'045 Publikationen, wovon 8'890 bereits im Projekt OA-EASI zusammengestellt wurden und 7'155 im aktuellen Projekt GOAL (Tabelle 3).

Tabelle 3: Übersicht der Publikationsdaten für die Analysen im OA-EASI und GOAL Projekt

Institution	Typ	OA-EASI			GOAL		Gesamt
		2017	2018	2019	2020	2021	
BFH	FH	339	358	409	559	497	
FHGR	FH	41	56	64			
FHNW	FH und PH	365	343	230	250	201	
FHO	FH	142	138	130			
HEP-BEJUNE	PH	14	39	0			
HES-SO	FH	149	638	593	790	804	
HFH	PH	46	42	50	56	44	
HSLU	FH	382	376	334	352	391	
PHBE	PH	69	60	49	82	67	
PHFR	PH	35	21	21	20	9	
PHGR	PH	8	9	15			
PHLU	PH	56	52	40	63	59	
PHSG	PH	45	29	46	39	34	
PHSH	PH	9	3	9			
PHSZ	PH	35	31	32			
PHTG	PH	42	38	27			
PHVD	PH	101	99	97	144	134	
PHVS	PH	29	18	38			
PHZG	PH	38	28	25			
PHZH	PH	89	109	97	139	109	
SUPSI	FH und PH	195	197	192	135	109	
ZHAW	FH	0	800	625	1011	954	
ZHdK	FH	23	26	5	43	60	
Summe		2252	3510	3128	3683	3472	
			8890		7155		16045

4.2 Zeitschriftenanalyse

Auf Basis der harmonisierten Zeitschriftennamen im Publikationsdatensatz entstand als Ergebnis des WP2 eine Liste von Zeitschriften, in denen Autoren an FH und PH in den Jahren 2017-2021 am

häufigsten publiziert haben. Diese Liste¹⁰ ist auf Zenodo im Excel und CSV Format publiziert (<https://doi.org/10.5281/zenodo.7046363>).

Insgesamt finden sich 5'925 Zeitschriften auf der Liste. Für etwa 300 davon, in denen am häufigsten publiziert wurde, ist der Open Access Status eruiert bzw. aktualisiert worden. Unter diesen «Top Journals» werden Kandidaten für das GOAL Projekt ausgewählt. Diese Kandidaten sind jene in den Kategorien «frei zugänglich ohne CC-Lizenz», «Grün auf Einzelanfrage», sowie jene, die keine Green Open Access Policy publiziert haben (Tabelle 4), was einer Summe von 289 Kandidaten für Verhandlungen einer solchen Policy im Rahmen des Projektes GOAL entspricht.

Tabelle 4 Zeitschriftenanalyse nach Open Access Status

Open Access Status	Anzahl Zeitschriften
Grün	64
Grün auf Einzelanfrage	10
frei zugänglich ohne CC-Lizenz	49
frei zugänglich ohne CC-Lizenz, nach Anmeldung	2
frei zugänglich ohne CC-Lizenz, Rechte bei den Autoren	1
Gold	62
Hybrid	6
Nein (keine Green Policy)	93
nein (ältere Ausgaben auf e-periodica)	1
nein (Magazin eingestellt?)	1
Gesamtergebnis	289

5 Diskussion

Das Update der Publikationsanalyse aus dem OA-EASI-Projekt berücksichtigt Daten von 14 Institutionen. Damit haben weniger Institutionen als bei OA-EASI Daten geliefert. Dennoch ist die Anzahl der ausgewerteten Datensätze in Bezug auf den ausgewerteten Zeitraum vergleichbar umfassend (im Schnitt 3577 pro Jahr für GOAL, bei OA-EASI 2963 Datensätze pro Erscheinungsjahr), da v.a. publikationsstarke Einrichtungen Daten für die Analyse geliefert haben.

Der neue Datensatz bildet, unter Berücksichtigung der Sprachregion und dem Hochschultyp, in Kombination mit dem OA-EASI-Datensatz insgesamt ein repräsentatives Bild für die Publikationstätigkeit von Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen in der Schweiz. Der fehlende Einbezug von einigen PHs und der FHs fällt aufgrund des dortigen geringen Publikationsvolumens nicht stark ins Gewicht.

Die Ergebnisse bestätigen den Befund aus OA-EASI, dass die Vielfalt in der Publikationskultur bei den Hochschultypen Fachhochschule und Pädagogische Hochschule sehr hoch ist. Die Anzahl an Publikationen in kleinen, landessprachlichen Zeitschriften ist hoch. Viele dieser Zeitschriften wenden sich häufig an ein nicht-akademisches Fachpublikum. Zeitschriften von grossen Wissenschafts-

¹⁰ Corredera Nilsson, Enrique, Trautwein, Clemens, Andres, Valérie, Dobis, Dietrich, Flieg, Julia, Moritz, Andrea, Reyermier, Hélène, Rosenkranz, Simone, & Simukovic, Elena. (2022). Dataset underlying the Report of the Publication Analysis GOAL 2020-2021 [Data set]. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7046364>

verlagen, mit denen Publikationsverträge (Read&Publish) bestehen, sind von unter-geordneter Bedeutung im Publikationsaufkommen. In den Top 10 Journals befindet sich keines, das mit einem Read&Publish-Vertrag abgedeckt wäre.

Die Überprüfung des Open Access- Status von den Top 300 Journals zeigt, dass unter den am häufigsten gewählten Zeitschriften immer noch 45 Journals sind, die ihre Inhalte zwar frei im Netz publizieren, deren Nachnutzung aber aufgrund fehlender CC-Lizenzen nicht ohne weitere rechtliche Abklärung möglich ist. Der Wille der Herausgebenden ihre Zeitschrifteninhalte durch die freie Verfügbarkeit möglichst weit zu verbreiten, ist durch den freien Zugang offensichtlich. Dem Streuungsgrad wäre aber noch umfassender gedient, wäre Publizierenden und Nutzenden ohne weitere Nachfrage anhand von CC-Lizenzen klar, wie diese Inhalte weiterverarbeitet und weiterverbreitet werden dürften. Dafür empfiehlt es sich, eine Green Open Access Policy auf der Verlagsseite zu publizieren. Mit einer proaktiven Beratung durch OA-Fachpersonal dürfte hier die Wahrscheinlichkeit hoch sein, dass Herausgebende den zukünftigen Einsatz einer CC-Lizenz vorteilig bewerten.

Auch bei denjenigen 10 Zeitschriften, die eine Zweitveröffentlichung schon auf Einzelfrage erlauben, dürfte der flächendeckende Einsatz von CC-Lizenzen sinnvoll sein. Zumindest würde er auf Seiten der Herausgebenden Aufwände reduzieren, die durch wiederholte Einzelanfragen zum Zweitveröffentlichungsrecht entstehen. Mit einer CC-Lizenz wären diese obsolet. Der Anteil dieser Zeitschriften ist mitunter noch höher als hier angegeben. Da diese Kategorisierung auf den Erfahrungswerten der Projektteilnehmer beruht, besteht die Möglichkeit, dass sich im Laufe des Projekts mit Einbezug weiterer Stakeholder (bspw. des Sounding Boards) weitere Zeitschriften identifizieren lassen, die ähnlich verfahren. Solche Einzelfallentscheide signalisieren Gesprächsbereitschaft, wenn es um Zweitveröffentlichungsrechte für Autoren und Autorinnen geht. Sie bieten ebenfalls einen Verhandlungsansatz für die Einführung einer Green OA-Policy.

Unklarer ist die Ausgangslage bei den 93 Zeitschriften (unter den Top 300), die eine Zweitveröffentlichung derzeit nicht gestatten. Insbesondere in diesen Fällen wird vor und während der Verhandlung einer Green Open Access Policy eine umfassende Analyse zu möglichen Widerständen, Problemen und Bedürfnissen seitens der Herausgebenden nötig sein.

6 Fazit

Die Analyse legt eine gute Basis für Verhandlungen mit den Herausgebern dieser Zeitschriften, um mehr OA-Zweitveröffentlichungen auf Basis von definierten Green Open Access Policies zu erreichen.

Der Erfolg hängt von der Kooperation der Herausgeber ab.